

Un análisis a las repercusiones en el sector turístico provocados por el embate del COVID-19

E. M. Pulido Balandra¹ y L.E. Balandra Aguilar²

¹Universidad de las Américas de Puebla,

²Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Puebla

lorena.balandra@itpuebla.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El embate del COVID-19 ha impactado a todos los sectores de la industria. No obstante, existe uno de los sectores que se ha visto mayormente afectado: la industria del turismo en los hoteles y restaurantes. Para poder dar un panorama general de lo que se vive en México ante la pandemia mundial, en el presente trabajo se describen los factores económicos, como los ingresos y la generación de empleos en el país, y los aspectos sociales, como los protocolos de higiene y apoyos gubernamentales. Mas adelante, se determinan las afectaciones económicas y cambios que se tendrán debido al brote de COVID-19. Finalmente, se argumenta la importancia que tiene el sector turístico en México.

Palabras clave: Sector turístico, Generación de empleos, Ingresos, Protocolos de higiene.

Abstract

The onslaught of COVID-19 has impacted all sectors of the industry. However, there is one of the sectors that has been most affected: the tourism industry in hotels and restaurants. In order to give a general overview of what Mexico is experiencing in the face of the global pandemic, this paper describes economic factors, such as income and job creation in the country, and social aspects, such as hygiene protocols and government support. Later, the economic effects and changes that will occur due to the COVID-19 outbreak are determined. Finally, the importance of the tourism sector in Mexico is argued.

Key words: Tourism sector, Job creation, Income, Hygiene protocols.

Introducción

La industria del turismo en los hoteles y restaurantes en México representa una gran relevancia para los intereses del país. No obstante, con la embestida del COVID-19 esta misma rama empresarial se ha visto afectada considerablemente. El virus que se descubrió en Asia en el 2019 y se declaró pandemia en marzo de 2020, arribó al mundo y al sector turístico generando una gran incertidumbre. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo explicó que esta pandemia reduciría millones de empleos en la industria y que la recuperación dentro del sector turístico por el COVID-19 será tardada. A la par de esto, también la economía se verá permeada, debido a que el turismo representa el 10% del PIB mundial (Mesa, 2020). La industria del turismo aporta el 8.7% del PIB nacional, genera 14.7 miles de millones de dólares en el saldo de la balanza turística, activa una cadena de valor de 65 mil millones de dólares en proveeduría y ocupa 4.1 millones de personas (Entorno Turístico, 2020).

Al tratarse de un tema actual, las principales fuentes de información son las noticias y portales digitales los encargados de monitorear los cambios que repercuten en el sector turístico. Es así que con esta misma información se genera la siguiente hipótesis: sin duda, la industria del turismo en hoteles y restaurantes en México ha sido la principal rama económica afectada por el embate del COVID-19. Ante esta terrible afectación, la

generación de empleos a nivel nacional, y los ingresos dentro de las empresas, caerán considerablemente. Esto provoca que existan cambios a futuro en los protocolos de higiene y en apoyos gubernamentales.

La importancia del sector turístico radica en que es uno de los principales sectores en México afectados por el embate del COVID-19, puesto que, como se mencionó anteriormente aporta el 8.7% del PIB nacional. Además, el turismo es fundamental para la generación de empleos, sobre todo entre los jóvenes. Por lo que se pretende identificar las afectaciones y cambios económicos y sociales que se tendrán en este sector, esencialmente en los hoteles y restaurantes de México ante la pandemia de COVID-19 en 2020.

El sector turístico y sus afectaciones ante el COVID-19

El turismo es la base de una economía fuerte para cualquier nación. La entrada *per capita* que arroja esta actividad es imprescindible para el mantenimiento de las finanzas públicas. Algunos especialistas definen al turismo como: "la totalidad de las relaciones y fenómenos generados por el viaje y la estancia de forasteros, siempre y cuando la estancia no implique el establecimiento de una residencia permanente" (Hunzike & Krapf citado en Guerrero & Ramos, 2016, p. 32). Por su parte, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México advierte que: "el turismo, es la actividad que involucra el desplazamiento temporal de personas" (SECTUR, citado en Guerrero & Ramos, 2016, p. 32).

Con el paso del tiempo, la actividad turística ha tenido diversos cambios y se ha enfrentado a diferentes problemas, como el que se vive actualmente con la pandemia del COVID-19. El Gobierno de México (2020) indica que el embate de COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019, este provoca enfermedades respiratorias desde leves hasta graves y se transmite de una persona enferma a otra. La facilidad de contagio que tiene el virus está causando pánico ante la sociedad, por lo que la actividad turística ha disminuido afectando a los hoteles y restaurantes de México.

El distanciamiento social que se ha tomado como una medida preventiva por la Organización Mundial de la Salud ante la crisis sanitaria del COVID-19, ha ocasionado que las personas permanezcan en sus casas, disminuyendo la demanda en la industria del turismo, impactando la economía de las empresas turísticas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe expone que las empresas turísticas se ven afectadas por la poca demanda que tienen, por esta razón sus ingresos han disminuido, provocando un notable aumento de desempleo (CEPAL, 2020).

El sector turístico es uno de los principales generadores de empleo en México. De acuerdo a los Censos Económicos 2019, la actividad económica de servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, el personal ocupado para 2019 era de 1,956,712, correspondiendo al 20.5% del total del sector servicios, siendo el servicio con mayor participación en la generación de empleos. En lo que corresponde a hoteles, moteles y similares ocupa 427,180 correspondiendo al 4.5% del total, siendo el quinto lugar de importancia. Ambos servicios generan una cuarta parte de los empleos que se generan en México (INEGI, 2020).

Con esto, nos acataremos al libro *Introducción al Turismo* para entender la importancia que representa este sector en México por la gran variedad de destinos turísticos que ofrece. Enseguida, tomaremos en consideración el artículo de "América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19" con tal de entender más sobre el impacto económico y social que ha provocado esta crisis sanitaria a la nación. Finalmente, el simposio virtual internacional sobre "La nueva era del turismo" nos ayudará a sostener que la generación de empleos e ingresos económicos dentro de las empresas caerán considerablemente, puesto que provocarán cambios sanitarios y requerirán de apoyos gubernamentales en el sector turístico. Se toman a conciencia estos documentos porque es un problema actual y se obtiene información que va cambiando constantemente.

COVID-19: Ingresos económicos, generación de empleos y los apoyos gubernamentales

Los ingresos económicos en el sector turístico se ven afectados por el miedo que se ha apoderado de las personas al viajar, además de las medidas de prevención que se han establecido para evitar la propagación del virus. El pánico que tienen las personas a la pandemia del COVID-19 ha provocado el distanciamiento social, afectando a las empresas turísticas. Los hoteles y restaurantes han cerrado sus puertas temporalmente y se han implementado ciertas medidas para mantenerse económicamente estables, como servicio a domicilio, cambio de

horario, entre otras, con tal de no cerrar definitivamente sus operaciones. Aun así, el sector turístico tardará tiempo para rescatar las pérdidas que ha tenido por esta contingencia.

Teniendo en cuenta que distintos especialistas han asegurado la difícil situación que atravesarán las empresas turísticas del país, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, afirma que el 85% de los hoteles han cerrado por el miedo que tiene la gente a viajar, pronosticando que tardarán cuatro años en recuperarse. Además, comenta que las personas perderán el miedo a viajar, hasta que exista una vacuna contra el COVID-19 y medidas de higiene dentro de los hoteles y restaurantes. De igual manera, prevé la importancia de las personas al recuperar su poder adquisitivo para consumir en viajes (2020).

Del mismo modo, el embate del COVID-19 remonta a las anteriores contingencias sanitarias que ha vivido México. Es el caso del brote del H1N1 en 2009, aquella gripe que al igual que el COVID-19 causó miedo en la sociedad a contagiarse. Scarlett Lindero advierte que “la epidemia por la Influenza A (H1N1) costó al sector turismo casi 13 mil millones de pesos” (Lindero, 2020, párr. 1). Además, algunos especialistas explican que “en ocasiones previas, las epidemias han tenido un severo impacto en los flujos turísticos en el mundo y en México” (Madrid & Díaz, 2020, p. 6). En vista de lo que sucedió hace once años, se estima que el COVID-19 ocasionará grandes pérdidas a los distintos hoteles y restaurantes que existen en el país.

Entendiendo que una crisis sanitaria causa terror entre las personas y afecta la economía de un país, habría que reflexionar si tendrá el mismo impacto en los ingresos a los hoteles y restaurantes. A diferencia de la pandemia causada por el N1H1 en 2009, hoy en día existe más información por lo que se sabe que se avecina una crisis económica muy fuerte, por tanto, es responsabilidad de todos los ciudadanos saber afrontarla teniendo en consideración todos los datos de especialistas. Es decir, se está mejor informado que en aquella ocasión.

Por otro lado, la generación de empleos ha sido afectada por la poca demanda que tienen las empresas del sector turístico debido al embate del COVID-19, por lo mismo se han visto obligados a despedir gente y no generar nuevos empleos. El distanciamiento social produce que la línea de demanda en la economía de los hoteles y restaurantes disminuya y no haya ganancias dentro de las empresas. El sector turístico es esencial para generar empleos dentro de México, siendo las empresas de alimentos y bebidas las más importantes. La pandemia del COVID-19 está originando una nueva era, en donde las industrias se están percatando de que algunos puestos ya no son indispensables para las empresas.

A propósito de que la contingencia del COVID-19 es un tema actual y global, algunas fuentes de información han mantenido al día a la sociedad sobre lo que está sucediendo a nivel mundial. *El Economista* afirma que se encuentran en peligro millones de empleos dentro de la industria del turismo en el mundo, debido a que la pandemia ha frenado las actividades que los hoteles y restaurantes realizan. De igual manera, expone que El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) calculó que a partir de marzo aumentarían las cifras de desempleos de manera exorbitante (2020).

Además, el desempleo en México es una situación alarmante desde hace varios años, ya que para el año 2010 la tasa de desempleo era del 5.3 y ha ido bajando paulatinamente, hasta lo que es ahora. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el primer trimestre de 2020, la población económicamente activa en México era del 59.9%, la población ocupada era del 96.6%, del cual el 56.1% está en el empleo informal y la población desocupada del 3.4% (INEGI, 2020). Con esto, se comprende que la contingencia del COVID-19 provocará que las cifras del desempleo aumenten de forma excesiva en México.

Asimilando que la generación de empleos es una forma de darle trabajo a una persona, donde se da un intercambio de mano de obra por una remuneración económica, habría que considerar que es de suma importancia para la población y la economía mexicana. Específicamente, en artículos sobre la generación de empleos turísticos, se advierte que es “la capacidad que tiene la actividad turística para la creación de nuevos empleos en un destino o centro turístico” (Bosch et al., , 2004, p. 34).

Sin duda alguna, la contingencia del COVID-19 es un grave problema que impactará a los empleos dentro de la industria de los hoteles y restaurantes, afectando a millones de familias en México. A excepción de que el gobierno de México comience a cooperar con las empresas turísticas para que la población pueda proteger su economía. Se trata de una crisis mundial que desestabilizará económicamente a varios países, y por supuesto México no es la excepción, donde el sector privado y el gobierno deben de trabajar de manera conjunta.

De igual forma, las empresas para poder mantener su poder adquisitivo, requerirán de apoyos gubernamentales para no cerrar sus negocios, como el dar tregua para el pago de impuestos fiscales y otorgar préstamos, solo así serán capaces de pagarle a sus empleados. El gobierno de México tiene la obligación de concentrarse en toda la población mexicana, desde las personas con bajos recursos hasta personas con alta solvencia económica, sin tomar preferencias para que el impacto del COVID-19 no afecte la economía de todos los ciudadanos. Cabe recalcar que en el país existe una numerosa cantidad de microempresas que necesitan de fluidez diaria para sostenerse y el distanciamiento social ha frenado sus actividades.

Pongamos por caso la enseñanza que dejó la crisis sanitaria del H1N1 del 2009, que al igual que el COVID-19, provocó el cierre de varios hoteles y restaurantes en México. Darío Celis (2020) indica que “el 7 de mayo de 2009 el gobierno de Felipe Calderón publicó un decreto para otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes con motivo de la situación de emergencia” (párr. 3). También, comenta que “se eximía parcialmente a las empresas del pago de la parte de las cuotas obrero-patronales a su cargo y a favor del IMMS” (párr. 6). Finalmente, menciona que “se otorgó un subsidio fiscal a los estados para que liberaran el pago del impuesto sobre nómina y sobre hospedaje en los sectores de hotelería, restaurantes y servicios de esparcimiento” (párr. 12).

A diferencia en la pandemia por el COVID-19, el gobierno no ha declarado nada acerca de los apoyos fiscales a las empresas, únicamente la Secretaría de Turismo en México ha comunicado un nuevo programa de “Apoyo a Empresarios Solidarios”, que se trata de un crédito por veinticinco mil pesos a empresas que no hayan despedido a sus empleados durante la contingencia sanitaria. El programa apoya a distintas empresas del sector turístico como las agencias de viajes, restaurantes y hoteles (SECTUR, 2020).

Comprendiendo que un apoyo gubernamental es un beneficio que el gobierno otorga a las personas físicas o morales, es importante considerar que esta ayuda es significativa para las empresas ante cualquier crisis. Para ser más precisos acerca de los apoyos gubernamentales, si se pone atención a distintas fuentes de información, se encuentra que Eric de la Torre y Adriana Reyes explican que son disyuntivas que otorga el gobierno para las empresas, algunas opciones que dan son créditos, fondos especializados y bienes para comunidades de bajos recursos (2006).

Indudablemente el panorama no se ve muy alentador, sobre todo, para las empresas del sector turístico, debido que ese monto no le ayudaría a pagar nóminas, impuestos, rentas. sobre todo, el seguro social. A menos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implemente algunos beneficios fiscales a las empresas de la industria de los hoteles y restaurantes, como las que se tuvieron en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ante la contingencia del H1N1 del año 2009, entonces las empresas tendrían mayor solvencia económica para evitar el cierre y el desempleo en México.

La “nueva normalidad” y el sector turístico

En cuanto a la “nueva normalidad” que se vislumbra aún muy lejana, se deberán tener protocolos de higiene muy estrictos como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y limpieza exhaustiva para evitar un nuevo brote de COVID-19. Es fundamental que la sociedad tenga la certeza de que los hoteles y restaurantes utilizan las medidas necesarias cuando las actividades diarias se reactiven. Las empresas tienen la responsabilidad de instruir a sus empleados a saber cuáles serán las nuevas reglas que tendrán dentro del horario de trabajo, además, exhibir a los clientes sus medidas para que no exista ninguna falta de confianza de su parte.

Considerando que distintos especialistas han dado ciertos consejos para la sociedad sobre cómo eludir el contagio del COVID-19, es de suma importancia, tomar varias sugerencias para las empresas. El doctor Miguel Betancourt, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, expone que las tres principales medidas que se deben tomar en cuenta para regresar a la “nueva normalidad” y reactivar a la industria del turismo son: distancia social entre las personas de 1.5 a 2 metros, uso de cubrebocas para reducir los contagios y el lavado exagerado de manos. Además, asegura que son los protocolos esenciales para poder reactivar a la industria del turismo y que se debe de reorganizar y desinfectar los espacios comunes en los hoteles y restaurantes (2020).

Asimismo, es fundamental que antes de reactivar las actividades del sector turístico en México, la curva de contagio del COVID-19 se encuentre en descenso. La Organización Mundial de la Salud afirma que “el objetivo primordial es que todos los países controlen la pandemia mediante la ralentización de la transmisión y la reducción de la mortalidad asociada a la COVID-19” (2020, p. 5). También, explica que uno de los objetivos estratégicos

mundiales es movilizar a todos los sectores y comunidades para que se hagan responsables y participen en la prevención de la enfermedad mediante el lavado de manos y el distanciamiento físico (2020).

Entendiendo que los protocolos de higiene son las medidas preventivas que manejan las personas físicas y morales para su sanidad, es esencial reflexionar las medidas que habrá dentro de esta nueva modalidad de vida. Específicamente, si se busca en distintas fuentes sobre cuidado de la salud, se encuentra que son “conjunto de actividades dirigidas a proporcionar el aseo corporal y comodidad del paciente; incluye los procedimientos de higiene y limpieza de la superficie” (2014, p. 1).

Sin lugar a dudas, el embate del COVID-19 causará grandes transformaciones en el mundo, será difícil que se vuelva a la vida que se tenía antes. Se vivirá una “nueva normalidad”, resultado de esta contingencia, causando un cambio en la vida de las personas. A excepción de que el gobierno y las empresas no tomen medidas preventivas ante la pandemia, entonces las industrias tardarán en reactivarse mundialmente. La contingencia del COVID-19 ha producido grandes problemas en todos los países y México no es la excepción. No obstante, ahora es labor de los ciudadanos acatarse a esta nueva forma de vida y seguir los consejos de los especialistas que están investigando sobre el nuevo virus.

La industria del turismo es de gran importancia para la economía mexicana, debido a que produce un excepcional porcentaje del Producto Interno Bruto nacional y, además, genera empleos a más de 4 millones de personas. México es uno de los principales destinos turísticos en el continente americano, dado que cuenta con distintos atractivos en cada uno de sus estados, mismo que provoca que las personas disfruten de cada lugar. En vista de las maravillas que tiene la cultura mexicana, es fundamental, mantener activa la fluidez que ocasiona cada actividad turística, especialmente en el sector de los hoteles y restaurantes.

Teniendo en cuenta la variedad de destinos turísticos que tiene el país, existen estados que necesitan forzosamente del turismo para mantenerse estable económicamente y la contingencia del COVID-19 está siendo un grave problema. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social menciona que “esto es de especial relevancia para aquellas entidades federativas donde un porcentaje importante de actividades económicas están relacionadas con el turismo” (p. 46). De igual manera, explica que los principales estados que dependen de la actividad turística son: Quintana Roo, Ciudad de México, Nayarit, Baja California Sur y Colima (CONEVAL, 2020).

Asimismo, distintos expertos aclaran que una de las formas de reactivar las actividades turísticas, será a través del turismo nacional y con el apoyo de los gobiernos estatales. Gloria Guevara, Presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), menciona que el sector turístico debe buscar ayuda con los gobernadores e insistir al Presidente ante los efectos que provocará la contingencia del COVID-19. Por otro lado, Freddy Domínguez, vicepresidente de Expedia para México y Centroamérica explica que varios países requieren forzosamente de la actividad del turismo internacional para solventar su economía, a diferencia de México que para reactivarse, necesitará que el sector privado y público trabajen de manera conjunta (2020).

Comprendiendo que el turismo en México es una forma de generar empleos a millones de personas e ingresos económicos a empresas mexicanas, habría que reflexionar que el turismo no solo es de consideración económica, sino que también tiene un impacto social. Se viene a la memoria aquellas palabras que dijo hace años Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de la República entre 1964 y 1970, sobre la importancia de esta industria para el país:

El turismo representa un ingresos muy importante de divisas, que contribuye al financiamiento del desarrollo económico y social de nuestro país. Pero además significa una cosa mas trascendental, el medio de que el pueblo dispone para transmitir el conocimiento del modo de ser mexicano, de sus virtudes, de su historia y de su arte. (CESOP, citado en Guerrero & Ramos, 2016, p. 27)

Incuestionablemente, el sector de los hoteles y restaurantes seguirá siendo uno de los principales generadores de empleos y divisas en el país, pero si los gobiernos estatales no ofrecen beneficios y apoyos a este sector la caída de la economía y el cierre de hoteles y restaurantes será inminente. Además, mediante el turismo se da a conocer al mundo la cultura mexicana, a través de sus playas cristalinas, pueblos mágicos, maravillosas cascadas, ruinas emblemáticas, así como su variada gastronomía.

Conclusiones

Sin duda alguna, uno de los sectores más afectados con el embate del COVID-19 es el turismo, principalmente en lo que respecta a hoteles y restaurantes. La caída en los ingresos económicos se ve afectado por el miedo que se ha generado a viajar. Así como las medidas que ha impuesto la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del virus y esto implicará el cierre de hoteles y restaurantes en el país. Por lo tanto, el desempleo aumentará y las familias que dependen de este sector en México se verán sumamente afectadas.

La contingencia del COVID-19 conducirá a una crisis económica, que le costará a la industria del turismo demasiado tiempo para recuperarse, a menos que se tomen medidas en los gobiernos estatales y el gobierno federal para apoyar a las empresas, implementando algunos beneficios como los considerados en el sexenio de Felipe Calderón ante la pandemia del H1N1. El presidente Andrés Manuel López Obrador debería ser más empático con este sector, que a pesar de ser muy resiliente ante las diferentes contingencias y desastres a los que se ha enfrentado, necesita del apoyo de la sociedad y gobierno para mantenerse activo.

Al principio de la presente investigación, fueron señalados los objetivos que pretendía nuestro trabajo. Conforme se fue desarrollando la argumentación en el mismo, se logró cumplir la meta principal del artículo, puesto que determinamos completamente las causas y efectos de las afectaciones, cambios y adecuaciones económicas provocados por el brote de COVID-19. Esencialmente, enfocamos nuestra atención a la reactivación del sector turístico, dado que se espera un desarrollo primordial para su regreso a la escena de la movilidad internacional.

Es cierto que la crisis ocasionará grandes cambios en el mundo y se vivirá una "nueva normalidad", en la que se deben aplicar estrictos protocolos de higiene para prevenir la propagación del virus y ofrecer mayor seguridad a los turistas, recuperando su confianza. Indudablemente, el sector se reactivará a causa del turismo nacional, teniendo en cuenta que la movilidad internacional demorará en recuperarse. Es fundamental, que los hoteles y restaurantes sean responsables, conozcan las medidas preventivas y sigan instruyendo a sus empleados para que puedan seguir generando actividades turísticas.

Por lo tanto, se llega a la conclusión que el sector turístico representa una gran importancia en México, puesto que es la forma que tiene el país de dar a conocer la gran diversidad de atractivos, gastronomía y cultura que ofrece al turismo nacional e internacional. Además, produce grandes beneficios para la economía y sociedad mexicana por la derrama económica que genera, contribuyendo así a reducir la pobreza. Partiendo de la base de esta investigación, se recomienda que se promulgue al sector turístico por un apoyo efectivo de parte del Gobierno Federal, gobiernos estatales y la sociedad mexicana.

Referencias

- Bosch, J., Suárez, S., Olivares, G. (2004). La importancia de la generación de empleo como dinamizadora del desarrollo local en un centro turístico. *Aportes y Transferencias*. 8(002), 25-44.
- Celis, D. (2020, 25 de marzo). *Recordando la crisis del H1N1*. *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/recordando-la-crisis-del-h1n1>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. En CEPAL. Consultado el 28 de mayo de 2020. www.cepal.org
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2020). La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México. En Coneval. Consultado el 17 de junio de 2020. www.coneval.org.mx
- Consejo Nacional Empresarial de Turismo. (2020, 11 de junio). ¿La comercialización de siempre para los nuevos turistas? [Simposio]. Simposio Virtual Internacional "La nueva era del turismo". México. https://www.cnet.org.mx/simposiovirtual?fbclid=IwAR2XhTmOCnVWlrfIBul3xx_TkALDPCFYE-t3CIsMjpCV4IjzWUaKYcl7GrE
- Consejo Nacional Empresarial de Turismo. (2020, 11 de junio). Análisis del Entorno Económico [Simposio]. Simposio Virtual Internacional "La nueva era del turismo". México. https://www.cnet.org.mx/simposiovirtual?fbclid=IwAR2XhTmOCnVWlrfIBul3xx_TkALDPCFYE-t3CIsMjpCV4IjzWUaKYcl7GrE

- Consejo Nacional Empresarial de Turismo. (2020, 11 de junio). Compromiso gubernamental, el turismo ¿prioridad o no prioridad? [Simposio]. Simposio Virtual Internacional "La nueva era del turismo". México. https://www.cnet.org.mx/simposiovirtual?fbclid=IwAR2XhTmOCnVWIrflBul3xx_TkALDPCFYE-t3CIsMjpCV4IJzWUaKYcl7GrE
- Consejo Nacional Empresarial de Turismo. (2020, 11 de junio). Perspectivas de Evolución COVID-19 en México [Simposio]. Simposio Virtual Internacional "La nueva era del turismo". México. https://www.cnet.org.mx/simposiovirtual?fbclid=IwAR2XhTmOCnVWIrflBul3xx_TkALDPCFYE-t3CIsMjpCV4IJzWUaKYcl7GrE
- De la Torre, E., Reyes, A. (2006, 6 de octubre). *El apoyo gubernamental*. *Entrepreneur*. <https://www.entrepreneur.com/article/256785>
- El Economista*. (2020, 26 de abril). *En peligro, 100 millones de empleos en el sector turístico por contingencia de COVID-19: WTTC*. *El Economista*. <https://www.eleconomista.com/empresas/En-peligro-100-millones-de-empleos-en-el-sector-turistico-por-contingencia-de-Covid-19-WTTC-20200426-0011.html>
- Entorno Turístico. (2020). *El impacto a la actividad turística en México por el COVID-19 en abril*. Entorno Turístico. <https://www.entornoturistico.com/el-impacto-a-la-actividad-turistica-en-mexico-por-el-covid-19-en-abril/>
- Fundacion Hospital de Jove. (2014). Protocolo de higiene personal del paciente. En FHJ. https://www.hospitaldejove.com/archivos/enlaces_1437728273.pdf
- Gobierno de México. (2020). ¿Qué es el coronavirus?. En Gobierno de México. www.coronavirus.gob.mx/covid-19/
- Guerrero, P., Ramos, J. (2016). *Introducción al Turismo*. Grupo Editorial Patria.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Censos Económicos 2019. En INEGI. Consultado el 10 de junio de 2020. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pro_ce2019.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo: Primer trimestre de 2020. En INEGI. Consultado el 15 de junio de 2020. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/resultados_ciudades_enoe_2020_trim1.pdf
- Lindero, S. (2020, 25 de marzo). *La Influenza A (H1N1) tumbó al turismo en 2009, ¿qué pasará con el COVID-19?*. CUESTIONE. <https://cuestionone.com/detalle/mexico/la-influenza-a-h1n1-tumbo-al-turismo-en-2009-que-pasara-con-el-covid-19>
- Madrid, F., Díaz, J. (2020). Coronavirus y Turismo. En Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac. Consultado el 15 de junio de 2020. www.anahuac.mx/mexico/cicotur/
- Mesa, R. (2020, 20 de marzo). *Las consecuencias del coronavirus en el sector del Turismo*. IMF Business School. <https://blogs.imf-formacion.com/blog/mba/consecuencias-coronavirus-en-sector-turismo/>
- Organización Mundial de la Salud. (2020). Actualización de la estrategia frente a la COVID-19. En OMS. Consultado el 17 de junio del 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf?sfvrsn=86c0929d_10
- Secretaría de Turismo. (2020). Más de 645 mil empresas pueden obtener un crédito solidario durante la emergencia sanitaria por COVID-19. En Gobierno de México. Consultado el 16 de junio de 2020. <https://www.gob.mx/sectur/prensa/mas-de-645-mil-empresas-pueden-obtener-un-credito-solidario-durante-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19?idiom=es>